

O'QUVCHILARNING JISMONIY IMKONIYATLARINI OSHIRISHDA MILLIY TARBIYAGA ASOSLANGAN USULLARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Mamatqulov Mirzaolim Xaydaraliyevich

NamDU Pedagogika fakulteti "Sport faoliyati va jismoniy madaniyat"

kafedra v.b.dotsenti, PhD

+998975901195

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960365>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini oshirishda milliy an'ana va qadriyatlarga asoslangan ta'lim usullarining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Madaniy amaliyotlarni jismoniy tarbiyaga qanday integratsiya qilish o'quvchilarning jismoniy samaradorligini, motivatsiyasini va umumiy farovonligini oshirishga olib kelishi mumkinligini o'rganadi. Tadqiqot milliy ta'lim metodologiyasining asosiy tarkibiy qismlariga, jumladan, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan an'anaviy mashqlar, o'yinlar va harakat usullariga qaratilgan. Maqolada turli xil ta'lim sharoitlarida ushbu yondashuvlarning natijalarini tahlil qilib, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini oshirishda milliy ta'limning imkoniyatlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Milliy tarbiya, jismoniy imkoniyatlar, o'quvchilar, an'anaviy usullar, madaniy amaliyotlar, jismoniy tayyorgarlik, har tomonlama rivojlanish.

Kirish. Milliy ta'lim usullarini jismoniy tarbiya bilan integratsiyalashuviga katta e'tibor qaratildi, chunki o'qituvchilar madaniyatga mos keladigan va samarali o'rganish tajribasini yaratishga intilishadi. An'anaviy mashqlar, sport va madaniy amaliyotlarga asoslangan bu usullar o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini oshirishga o'ziga xos yondashuvni taklif etadi. Ushbu maqola ushbu usullarning samaradorligini va ularning o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va umumiy rivojlanishiga ta'sirini baholashga qaratilgan.[1]

Xalq ta'limida an'anaviy metodlar. Milliy ta'limdagi an'anaviy metodlar xilma-xil bo'lib, madaniy kelib chiqishiga qarab o'zgarib turadi. Ular ko'pincha xalqning madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan jismoniy faoliyatni o'z ichiga oladi. Ushbu usullarning umumiy elementlariga quyidagilar kiradi:

Xalq o'yinlari va sporti: muvofiqlashtirish, kuch va chidamlilikni oshiradigan an'anaviy kurash, mahalliy jang san'atlari yoki xalq raqslari kabi madaniyatga oid tadbirlar.

Harakat texnikasi: moslashuvchanlikni, muvozanatni va umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilaydigan an'anaviy mashqlar, ritmik harakatlar va nafas olish texnikasi kabi amaliyotlar.[2]

An'anaviy usullarning samaradorligini baholash. O'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini oshirishda milliy ta'limga asoslangan usullarning samaradorligini baholash uchun bir nechta omillarni hisobga olish kerak:

Jismoniy samaradorlik ko'rsatkichlari: standartlashtirilgan jismoniy testlar va kuzatishlar orqali o'quvchilarning chidamliligi, kuchi, chaqqonligi va moslashuvchanligidagi yaxshilanishlarni baholash.

Motivatsiya va faollik: standart jismoniy mashqlar bilan solishtirganda, madaniy elementlarni o'z ichiga olgan mashg'ulotlar davomida talabalarning motivatsiya darajasini va faolligini tahlil qilish.

Yaxlit rivojlanish: Bu usullarning o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlaridan tashqari ularning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sirini baholash.

Case Studies va empirik dalillar. Turli mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiyaga milliy ta'lim usullarini kiritish o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashga olib keladi. Masalan, an'anaviy jang san'atlari yoki xalq raqslarini o'zlarining jismoniy tarbiya o'quv dasturiga kiritgan maktablarda nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki o'quvchilarning qiziqishi va faolligi oshgani ham kuzatildi.

An'anaviy sport turlariga e'tibor qaratiladigan maktablarda o'tkazilgan bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu madaniy ahamiyatga ega bo'lgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanadigan o'quvchilar an'anaviy fitnes mashg'ulotlarida qatnashganlarga qaraganda yuqori darajadagi chidamlilik, kuch va moslashuvchanlikni namoyish etadilar.[3]

An'anaviy usullarning zamonaviy moslashuvlari. An'anaviy usullar samarali ekanligi isbotlangan bo'lsa-da, zamonaviy moslashuvlar ularni bugungi kun talabalari uchun yanada dolzarb va qulayroq qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Fitnesni kuzatish moslamalari va interfaol platformalar kabi texnologiyalarni integratsiyalash taraqqiyotni kuzatish va fikr-mulohazalarni taqdim etishda yordam beradi, an'anaviy mashqlarni o'quvchilar uchun yanada jozibador va qiziqarli qiladi.

Interfaol ta'lim platformalari: video va interaktiv modullar orqali an'anaviy o'yinlar va mashqlarni o'rgatadigan raqamli platformalardan foydalanish.[4]

Aralashtirilgan yondashuv: An'anaviy jismoniy faoliyatni zamonaviy fitnes amaliyotlari bilan uyg'unlashtirib, yanada dinamik va keng qamrovli jismoniy tarbiya dasturini yaratish. Ushbu moslashuvlar zamonaviy ta'lim standartlari va talabalarning xohishlariga mos keladigan usullarning samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Jismoniy tarbiyada milliy ta'lim usullarining afzalliklari. Jismoniy tarbiyaga milliy tarbiya usullarini joriy etish bir qator afzalliklarni beradi, jumladan:

Kengaytirilgan jismoniy imkoniyatlar: Madaniy ahamiyatga ega mashqlarni muntazam ravishda bajarish tufayli kuch, moslashuvchanlik, chidamlilik va muvofiqlashtirishda sezilarli yaxshilanishlar.

Madaniy ong va o'ziga xoslik: o'quvchilarning madaniy ildizlari bilan bog'liqligini mustahkamlash va ularning merosi bilan faxrlanish tuyg'usini tarbiyalash.

Yaxlit rivojlanish: madaniy jihatdan mazmunli tadbirlar orqali nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki hissiy, kognitiv va ijtimoiy o'sishni ham rag'batlantirish.

Qiyinchiliklar va yechimlar. Jismoniy tarbiyaga milliy tarbiya usullarini tadbir etish afzalliklariga qaramay, muayyan muammolarni keltirib chiqaradi:

Cheklangan manbalar: Maktablarda an'anaviy jismoniy mashg'ulotlarni samarali o'rgatish uchun zarur jihozlar yoki tajriba yetishmasligi mumkin.

Madaniy farqlar: Turli xil talabalar populyatsiyalari o'ziga xos an'anaviy amaliyotlarga turli darajadagi tanishlik yoki qiziqishlarga ega bo'lishi mumkin.

Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar quyidagi strategiyalarni qabul qilishlari mumkin:

O'qituvchilarni tayyorlash: o'qituvchilarni an'anaviy fitnes texnikasi va ularning zamonaviy moslashuviga o'rgatish uchun kasbiy rivojlanish dasturlarini taqdim etish.

Xulosa. Milliy ta'lim-tarbiyaga asoslangan usullar o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini oshirish bilan birga, madaniy ong va har tomonlama kamolotga erishishda yuksak samaralar berishini isbotladi. Ushbu usullarni jismoniy tarbiya kontekstida baholash orqali an'anaviy mashqlar, o'yinlar va madaniy amaliyotlarni o'z ichiga olish talabalarning faolligini va jismoniy tayyorgarligini sezilarli darajada oshirishi mumkinligi ayon bo'ladi. Jismoniy tarbiyaning kelajagi bu boy madaniy usullar va zamonaviy ta'lim amaliyotlari o'rtasidagi muvozanatni topishda o'quvchilarning o'sishining barcha jabhalarida foydali bo'lgan kompleks yondashuvni yaratishdan iborat.

References:

1. Esirgapova M., Mingjigit X. HAR TOMONLAMA BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISH MILLIY TARBIYANING BOSH MAQSADI //Журнал музыки и искусства. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
2. Umarov A. A., Umarova Z. U. Talaba-yoshlarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishda milliy va harakatli o'yinlarning o'rni //Scientific progress. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 260-265.
3. O'roqovich B. B. UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING SPORTGA QIZIQISHNI OSHIRISHDA MILLIY HARAKATLI O'YINLARIDAN FOYDLANISHNING XUSUSIYATLARI. – 2022.
4. Ikromjon Y., Shaxnoza P. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari //E Conference Zone. – 2022. – С. 67-78.